

ХОРОВАЯ МУЗЫКА КАК ТРАНСЛЯЦИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Васильченко Ольга Анатольевна

к.п.н., доцент кафедры «Вокал» Государственного института культуры и искусств
Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7309304>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль хоровой музыки в духовной жизни человечества. Так же дан уделено внимание как музыкальным так и эмоционально-психологическим, эстетическим факторам исполнения хоровых произведений.

Ключевые слова: хоровая музыка, исполнительское мастерство, метод, социум, музыкальное формирование мышления.

CHORAL MUSIC AS A BROADCAST OF THE SPIRITUAL LIFE OF HUMANITY

Abstract. This article discusses the role of choral music in the spiritual life of mankind. Also, attention is paid to both musical and emotional-psychological, aesthetic factors in the performance of choral works.

Keywords: Choral music, performing skills, method, society, musical formation of thinking.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время хоровое (ансамблевое, коллективное пение) искусство стоит не на самом первом месте среди музыкального исполнительства. Наиболее популярно сейчас овладение музыкальным инструментом, вокалом, то есть сольным видом деятельности, что позволяет продемонстрировать в обществе свою индивидуальность. И современный человек начинает забывать об истоках музыки в Узбекистана, что свидетельствует о его духовной деградации.

С древних времен люди пели, особенно много пели коллективно. Еще не так давно наши бабушки и родители, представители самых разных профессий с удовольствием пели в семейном кругу, знали и знают до сих пор большое количество песен. Им не нужно было иметь для этого специального музыкального образования. Сегодня среди молодежи традиция хорового пения практически утрачена. Встает вопрос: как вернуть к культуре хорового пения молодых людей? Особенно остро данная проблема обозначается среди студентов технических вузов, то есть тех специальностей, которые наиболее «удалены» от музыкального искусства. Интересует ли их музыкальное творчество? Чем занимается современная молодежь, изучающая точные науки и технику в свободное от учебы время? Или ее привлекают только масскультура и дискотека?

Хоровая музыка как отражение духовной жизни человечества и наследие предшествующих поколений имеет непреходящую культурно-историческую значимость.

В настоящее время из-за отсутствия должной методологической базы, в большинстве теоретических работ, авторских программ и технологий современная хоровая музыка представлена, как правило, вне ясного понимания художественного и стилистического контекста исполняемого произведения. Как результат - отторжение современного хорового творчества слушателем, которое не в силах остановить даже дарование исполнителей. Эмоционально-ценностные основы и специфика исполнения хорового произведения, созданного в настоящее время, требует особого, комплексного

решения ряда задач, но, прежде всего, содержательной, предметно-деятельностной реорганизации обучения самих исполнителей. Таким образом, пересмотр принципиальных позиций введения в содержание образования студентов музыкально-педагогических факультетов современной хоровой музыки - насущная необходимость.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Искусствоведческий уровень рассмотрения исследуемой проблемы (Б.В.Асафьев, Ю.М.Лотман, Л.А.Мазель, В.В.Медушевский, А.Н.Сохор, ИюАкбаров и др.) дал возможность проследить эволюцию хорового искусства и представить его как генетически и исторически обусловленный процесс постижения общечеловеческой данности, заключенной в пении как таковом.

Собственно культурология (А.И.Арнольдov, В.С.Библер, М.С.Каган, Д.С.Лихачев, Э.С.Маркарян и др.) позволила раскрыть культурно-историческое значение хорового пения как явление непреходящей значимости, особое «духовно-звучащее» проявление деятельности человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Концептуальные позиции введения современной хоровой музыки в содержание образования студентов музыкально-педагогических факультетов. Современная хоровая музыка представлена в содержании образования как сложное, динамичное явление отечественной культуры, где в основании лежит традиционная узбекская вокально-хоровая распевность и обновленная система музыкально-выразительных средств в сочетании с новейшей композиционной техникой. Хоровое наследие современных композиторов выступает в качестве важнейшего «инструмента» познания музыкального искусства второй половины XX века и его специфических отличительных свойств. Разрабатывание теоретико-методических положений освоения современной хоровой музыки, опирающиеся на ее интонационно-стилистические особенности и образно-экспрессивное «устройство».

Современная хоровая музыка, концентрирующая в себе жанрово-стилевые, композиционно-драматургические, музыкально-языковые закономерности европейского и русского музыкального искусства XX века и раскрывающая духовное мироощущение человека, является незаменимым фактором содержания образования студентов музыкальных факультетов педагогических вузов.

Хоровое творчество современных композиторов как интонационно-содержательный «стержень» музыкального искусства последних десятилетий выступает смыслообразующей доминантой при постижении стилистических особенностей русской хоровой музыки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Культуросообразность как концептуальное основание разработанных методических положений, где содержание и методы находятся в диалектическом единстве, обеспечивает проникновение в природу хорового искусства и глубокое понимание «хорового поля» музыки XX века.

Разработанная методика освоения современной хоровой музыки, исходящая из философского осмысления теории деятельности в современной психолого-педагогической науке, и спецкурс, содержание которого направлено на изучение музыкальной символики

и эволюции стилевых процессов хорового искусства, способствуют преобразованию студентами полученной содержательной информации в «личностное достояние».

Отмечена неповторимость обобщенного образа хоровой музыки каждого из композиторов XX века. Различимы экспрессивно-заостренный драматизм и театральная плакатность хоровых поэм Н.Н. Сидельникова, старообрядческая углубленность и суровость образного строя хоровых фресок Ю.М.Буцко, умиротворенная пасторальность и утонченно-изысканный лиризм хоровых ноктюрнов Р.С. Леденева.

ВЫВОДЫ

Существенно, что на глубинном уровне их музыка обнаруживает множество объединяющих моментов в таких константно присущих чертах музыкального мышления, как фольклорно-национальная почвенность, православная духовность, ярко выраженный мелодизм хорового высказывания, сочетающихся (в разной мере) с современными приемами «инструментализации» хорового письма и достижениями ведущих техник композиции и драматургии XX века. Последними соображениями в значительной мере объясняется сходство встающих перед студентом-хормейстером проблем исполнительского воссоздания хоровых сочинений композиторов XX века. Важнейшая из них — сочетание традиционно узбекско вокально-хоровой распевности с наднациональными явлениями современного музыкального языка.

Тем самым, конденсируя центральные жанрово-стилевые, композиционно-драматургические и музыкально-языковые закономерности европейской музыки прошедшего столетия композиторы XX века, в своих хоровых опусах предстают как комплементарно дополняющие друг друга части единого узбекского музыкального космоса, в современных художественных условиях несущие слушателю немеркнущий свет великих многовековых традиций отечественного хорового пения.

Существенно, что на глубинном уровне их музыка обнаруживает множество объединяющих моментов в таких константно присущих чертах музыкального мышления, как фольклорно-национальная почвенность, духовность, ярко выраженный мелодизм хорового высказывания, сочетающихся (в разной мере) с современными приемами «инструментализации» хорового письма и достижениями ведущих техник композиции и драматургии XX века. Последними соображениями в значительной мере объясняется сходство встающих перед студентом-хормейстером проблем исполнительского воссоздания хоровых сочинений композиторов XX века. Важнейшая из них — сочетание традиционно вокально-хоровой распевности с наднациональными явлениями современного музыкального языка.

Тем самым, конденсируя центральные жанрово-стилевые, композиционно-драматургические и музыкально-языковые закономерности европейской музыки прошедшего столетия композиторы XX века, в своих хоровых опусах предстают как комплементарно дополняющие друг друга части единого музыкального космоса, в современных художественных условиях несущие слушателю немеркнущий свет великих многовековых традиций отечественного хорового пения.

1. Провести методологический анализ научно-теоретической и методической литературы по проблеме исследования.

2. Теоретически обосновать принципиальные позиции введения в содержание обучения студентов музыкально-педагогических факультетов современной хоровой музыки.

3. Разработать методические подходы освоения студентами современного хорового репертуара.

4. Экспериментально проверить эффективность разработанных теоретико-методических положений.

Эффективность введения в содержание образования студентов музыкально-педагогических факультетов современной хоровой музыки может быть достигнута при условиях: опоры на композиционно-драматургические и интонационно-стилистические закономерности данного вида искусства; реализации принципа культуросообразности с его ведущим механизмом культуросообразования - продуктивным воображением; разработки методического обеспечения на основе психолого-педагогической теории развивающего обучения.

REFERENCES

1. Куровская Е.В. Хоровая культура в жизни современного студента технического вуза (обобщение анкетного материала)
2. <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=5433>
3. Современная хоровая музыка в содержании образования студентов музыкальных факультетов педагогических вузов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.08, кандидат педагогических наук Дынник, Мария Вячеславовна <https://www.dissercat.com/content/sovremennaya-khorovaya-muzyka-v-soderzhanii-obrazovaniya-studentov-muzykalnykh-fakultetov-pe>
4. Абрамов А.В. О специфике музыкального содержания // Эстетические очерки. Вып. 3. М.: Музыка, 1973. - С. 123-141.
5. Абрамский А.С. Песни русского севера. М.: Сов. композитор, 1959. -54 с.
6. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 2119 «Музыка и пение».— М.: Просвещение, 1983.- 224 с.
7. . Батюк И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. Очерки. М.: МГК им. П. И. Чайковского, 1999. - 192 с.
8. Вопросы исполнительского искусства. Сб. трудов. — М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1981.- 187 с.
9. Выготский Л.С. Лекции по психологии.— С.-Пб., 1997.- 144 с.
10. Живов В.Л. Теория хорового исполнительства. М.: Эдиториал УРСС, 1998.- 192 с
11. Кузнецов Ю.М. Эмоциональная выразительность хора: экспериментально-теоретическое исследование: Дисс. . канд. иск. М.: МГК им. П. И. Чайковского, 1996. - 152 л.
12. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика. СПб.: Алетейя, 2001. - 320 с.

13. Камбаров, А. А., & Нажметдинова, М. М. (2019). НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ. In *Условия социально-экономического развития общества: история и современность* (pp. 148-151).
14. Нажметдинова, М. (2022). Общественно-культурные мероприятия теоретические основы. *Общество и инновации*, 3(3/S), 473–479. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss3/S-pp473-479>
15. Исаков Улуғбек Тўхтасинович (2022). ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, МАНБАЛАРИ ҲАМДА УНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1 (1), 625-636. doi: 10.5281/zenodo.6529117
16. Исаков Улуғбек Тўхтасинович (2022). ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, МАНБАЛАРИ ҲАМДА УНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Science and innovation*, 1 (1), 625-636. doi: 10.5281/zenodo.6529117
17. Насритдинова, Мадина Нуруллаевна (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 385-393.
18. M. Nasritdinova (2022). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИНИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАР БАДИИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (B6), 950-955. doi: 10.5281/zenodo.7195710
19. Nomozova, D. (2020). THE IMPORTANCE OF TEACHING VOCABULARY IN STAGES. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
20. Namozova, D. T. (2021). MUSIQA DARSLARIDA O'QUVCHILARNI KREATIVLIK NAMDA ERKIN TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNI TASHKIL ETISH. *Scientific progress*, 2(2), 1313-1315.
21. Namozova Dilorom, & Astanova Zumradxon Tohirovna (2022). BRAYL NOTA TIZIMINING MUSIQA TA'LIMIDAGI ILK QADAMLARI. *Science and innovation*, 1 (C2), 36-38. doi: 10.5281/zenodo.656980
22. Атабоева Шохида Жураевна, & Ғофурова Мухайёхон Юрсинбоевна (2022). 5-7 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАКТАБ РЕПЕРТУАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1 (B3), 114-118. doi: 10.5281/zenodo.6659989
23. Дилобар Жўрабоева (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЎҚУВЧИЛАРНИ ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ОРҚАЛИ МУСИҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИКПСИХОЛОГИК ҲУСУСИЯТЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (C3), 19-23. doi: 10.5281/zenodo.6655382
24. Мадина Насритдинова (2022). МУСИҚА ТАЪЛИМИ ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНИШИДА СОҒЛОМ БОЛАЛАРДАН ОРТДА ҚОЛГАН БОЛАЛАРНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТИЗИМИНИ

- ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ НАТИЖАЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (1), 538-549.
25. Omadjon Rakhimov Nurmuhammadovich, Jamoldin Muydinov Sharobidinovich, Mahmudov Ismoiljon Isroilovich, & Usmanova Shoxista Shavkat qizi. (2022). UZBEK MUSIC HISTORICAL THE ROLE OF FOLKLORE CREATION IN DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10 (3), 557-559. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1520>
26. Abdukhalilov Jamshid Khurramovich. (2022). DEVELOPMENT OF UZBEK POP ART DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE . *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 194–195. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1829>
27. Khurramovich, A.J. (2021). Methodology of teaching “vocal” subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*.
28. Mansurbekova, F.G. (2020). ISSUES OF OBJECTIVE THINKING AND SCIENTIFIC CREATIVITY IN THE PREPARATION OF CREATIVE INDIVIDUALS. *European Journal of Anaesthesiology*, 144-147.
29. Nasretdinova, M., Isakov, U. B., & Orziboyev, R. (2022). XALQ IJODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Scientific progress*, 3(2), 851-856.
30. Мансурбекова Феруза Гайратовна (2020). ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВО В ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ. *European Journal of Arts*, (1), 144-147.